

**PENGAMBILAN DAN PENGUKURAN CONTOH TIMBULAN DAN
KOMPOSISI SAMPAH BERDASARKAN SNI 19-3964-1994
(STUDI KASUS: KAMPUS UNMUS)**

Dina Pasa Lolo, Theresia Widi Asih Cahyanti

e-mail : rdyn_qyuthabiez@yahoo.com ; tasihwidi@gmail.com

Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik
Universitas Musamus Merauke

ABSTRAK

Masalah persampahan merupakan masalah penting yang tumbuh dan meningkat seiring dengan perkembangan jumlah penduduk. Peningkatan volume sampah yang tidak diikuti dengan perbaikan dan peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan sampah, mengakibatkan permasalahan sampah menjadi kompleks. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur volume timbulan sampah dan untuk mengetahui komposisi sampah yang ada di kampus Unmus sehingga dapat ditentukan metode yang tepat untuk mengolah sampah yang ada di kampus Unmus.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis statistik untuk menghitung laju volume timbulan sampah serta membuat rancangan alat pengukur volume timbulan sampah. Pengambilan contoh timbulan sampah dilakukan berdasarkan SNI 19-3964-1994. Pengambilan sampel timbulan dan komposisi sampah dilakukan dengan mengumpulkan sampah yang volumenya diukur menggunakan wadah pengukur 40 liter kemudian beratnya ditimbang; dan atau sampah terkumpul diukur dalam bak pengukur 500 liter dan ditimbang beratnya, kemudian dipisahkan berdasarkan komposisi sampah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sampah-sampah yang ada di Lingkungan Kampus Unmus terdiri dari beberapa komposisi, diantaranya sampah kertas 24%, sampah dari bahan bangunan 22%, sampah plastik 18%, sampah kaca 8%, sampah organik 11%, dan lain-lain 7%.

Kata kunci : sampah, pengukuran, komposisi sampah

PENDAHULUAN

Masalah persampahan merupakan masalah penting yang tumbuh dan meningkat seiring dengan perkembangan jumlah penduduk. Peningkatan volume sampah yang tidak diikuti dengan perbaikan dan peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan sampah,

mengakibatkan permasalahan sampah menjadi kompleks. Masalah-masalah yang timbul seperti terjadi pembuangan liar, sampah tidak terangkut sehingga dapat berpotensi sebagai tempat berkembang biaknya vektor penyakit, kota menjadi kotor, timbul bau tidak sedap, mengurangi daya tampung sungai, dan lain-lain.

Permasalahan dalam pengelolaan sampah tidak hanya terjadi di perkotaan saja, akan tetapi juga terjadi di lingkungan kampus. Meningkatnya volume timbulan sampah yang terdapat di kampus Unmus merupakan konsekuensi dari proses belajar mengajar yang dilakukan. Pengelolaan sampah di kampus Unmus masih menggunakan sistem yang konvensional, yaitu metode pengumpulan, pengangkutan ke TPS, dan pemusnahan sampah di TPA. Dalam sistem konvensional ini diperlukan banyak alat pengangkut sampah seperti gerobak, becak sampah, serta truk pengangkut sampah yang kesemuanya itu memerlukan biaya yang sangat besar. Oleh karena itu, diperlukan suatu metode alternatif dalam menangani masalah persampahan di lingkungan kampus Unmus sehingga sampah-sampah yang dihasilkan setiap harinya dapat dikelola

ditempat tanpa harus diangkut ke lokasi TPA.

Penentuan metode yang tepat untuk mengelola sampah yang ada di kampus Unmus didasarkan atas jumlah timbulan dan komposisi sampah yang dihasilkan setiap harinya di lingkungan kampus Unmus. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengukuran dan pengambilan contoh timbulan dan volume sampah di kampus Unmus.

TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka dilakukan terhadap literatur-literatur yang berhubungan dengan pengelolaan sampah yang bertujuan untuk membangun landasan teoritis yang digunakan sebagai acuan dalam penelitian. Pada bab ini akan diuraikan hal-hal yang berkaitan dengan persampahan yang dikutip dari beberapa literatur. Beberapa hal yang akan dikutip adalah pengertian tentang sampah, jenis-jenis sampah

A. Pengertian Sampah

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, disebutkan sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia atau proses alam yang berbentuk padat atau semi padat berupa

zat organik atau anorganik bersifat dapat terurai yang dianggap sudah tidak berguna lagi dan dibuang ke lingkungan. Kodoatie (2005:216) mendefinisikan sampah adalah limbah atau buangan yang bersifat padat, setengah padat yang merupakan hasil sampingan dari kegiatan perkotaan atau siklus kehidupan manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Sementara menurut SK SNI T-13-1990 F, yang dimaksud dengan sampah adalah limbah yang bersifat padat terdiri dari zat organik dan anorganik yang dianggap tidak berguna lagi dan harus dikelola agar tidak membahayakan lingkungan dan melindungi investasi bangunan.

B. Sumber-sumber Sampah

Menurut Gilbert dkk (1996), sumber-sumber timbulan sampah adalah sebagai berikut:

a. Sampah dari pemukiman penduduk

Pada suatu pemukiman biasanya sampah dihasilkan oleh suatu keluarga yang tinggal di suatu bangunan atau asrama. Jenis sampah yang dihasilkan biasanya cenderung organik, seperti sisa makanan atau sampah yang bersifat basah, kering, abu, plastic, dan lainnya.

b. Sampah dari tempat-tempat umum dan perdagangan

Tempat-tempat umum adalah tempat yang dimungkinkan banyaknya orang berkumpul dan melakukan kegiatan. Tempat-tempat tersebut mempunyai potensi yang cukup besar dalam memproduksi sampah termasuk tempat perdagangan seperti pertokoan dan pasar. Jenis sampah yang dihasilkan umumnya berupa sisa-sisa makanan, sampah kering, abu, plastik, kertas, dan kaleng-kaleng serta sampah lainnya.

c. Sampah dari sarana pelayanan masyarakat milik pemerintah

Yang dimaksud disini misalnya tempat hiburan umum, pantai, masjid, rumah sakit, bioskop, dan sarana pemerintah lainnya yang menghasilkan sampah kering dan sampah basah.

d. Sampah dari industri

Berasal dari kegiatan industri, baik produksi maupun distribusi. Sampah yang dihasilkan biasanya berupa sampah basah, sampah kering, sisa-sisa makanan, sisa bahan bangunan.

C. Jenis-jenis Sampah

Jenis-Jenis sampah terdiri dari:

a. Sampah Basah (*Garbage*)

Sampah basah yaitu sampah yang susunannya terdiri dari bahan organik dan yang mempunyai sifat cepat membusuk jika dibiarkan dalam keadaan basah serta temperatur optimum yang diperlukan untuk suatu pembusukan adalah 20 -30°C. Biasanya sampah basah ini berasal dari sampah rumah tangga dan rumah makan berupa sisa-sisa makanan.

b. Sampah Kering (*Rubbish*)

Yaitu sampah yang susunannya terdiri dari bahan-bahan organik dan anorganik yang mempunyai sifat sebagian besar atau seluruh bahannya tidak cepat membusuk seperti sampah logam misalnya kaleng, seng dll serta sampah non logam, dibagi dalam yang mudah terbakar seperti kertas, plastik, kayu dan yang tidak terbakar seperti pecahan kaca dll.

c. Debu dan Abu (*Dust and Ash*)

yaitu sampah yang terdiri dari bahan organik dan anorganik, yang merupakan partikel-partikel kecil yang bersifat mudah beterbangan dan dapat membahayakan pernafasan dan mata seperti abu hasil

pembakaran (proses kimia) dan debu hasil proses mekanis.

d. Bongkaran dan Bahan Bangunan

Yaitu sampah sisa-sisa bahan bangunan seperti puing-puing, pecahan-pecahan tembok beton, serta pecahan genteng dll.

e. Sampah Barang Bekas

Yaitu sampah barang-barang bekas baik yang masih dapat digunakan maupun yang tidak dapat digunakan lagi seperti lemari es bekas, kursi, TV dll.

f. Sampah B3 (Bahan buangan berbahaya)

Dapat berupa sampah yang berasal dari rumah sakit, kertas pembungkus pestisida, sampah radio aktif (nuklir), bahan yang mudah meledak (mesiu), dan lain-lain.

g. *Water and Waste Water Treatment Plant*

Yaitu sampah yang berupa hasil sampingan pengolahan air bersih maupun air kotor, biasanya berupa gas atau lumpur.

1. Tujuan dan Manfaat Penelitian

A. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Membuat alat untuk mengukur volume timbulan sampah berdasarkan SNI 19-3964-1994.

2. Mengetahui komposisi sampah di kampus Unmus.

B. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah masalah persampahan yang ada di lingkungan Kampus Unmus dapat dikelola dengan baik.

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan dua jenis metode, yaitu metode kualitatif dan metode kuantitatif. Penelitian kuantitatif didasarkan pada perhitungan-perhitungan statistik sebagai dasar analisis, sedangkan penelitian kualitatif menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau tulisan dari orang-orang atau pelaku yang diamati.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian berada di Kampus Universitas Musamus Merauke dan direncanakan berlangsung selama kurang lebih 2 bulan.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan untuk mengetahui komposisi sampah yang ada di Kampus Unmus adalah sebagai berikut:

1. Teknik pengumpulan data primer

Observasi, yaitu pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap semua data yang berkaitan dengan penelitian pengambilan dan pengukuran contoh timbulan dan komposisi sampah di Lingkungan Kampus Unmus.

Pengukuran, yaitu melakukan pengukuran terhadap komposisi sampah yang ada di Kampus Unmus dengan cara penimbangan.

D. Teknik Analisis Data

Data-data yang ada dianalisis melalui perhitungan-perhitungan, dimana hasil perhitungan yang diperoleh akan digunakan untuk menentukan metode yang tepat untuk mengolah sampah di Kampus Unmus.

E. Diagram Alir Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tahap-tahap seperti pada gambar 3.1 berikut ini.

- Sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Kelapa Lima
- Sebelah selatan berbatasan dengan Laut Arafura
- Sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Kelapa Lima
- Sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Samkay

Kampus Unmus merupakan satu-satunya kampus negeri yang berada di pesisir selatan pulau Papua, bahkan merupakan satu-satunya kampus negeri yang berada di tingkat kabupaten di seluruh Indonesia. Jumlah Fakultas yang ada di Kampus Unmus sebanyak lima (5) Fakultas dengan jumlah program studi yang dibuka sebanyak 24 jurusan. Sedangkan jumlah mahasiswa yang menimba ilmu di Kampus Unmus hingga semester ganjil T.A 2013/2014 berjumlah \pm 7500 mahasiswa. Kampus Unmus juga dilengkapi dengan berbagai fasilitas seperti laboratorium-laboratorium, lapangan olah raga, perpustakaan, dan lain-lain.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kampus Universitas Musamus Merauke terletak di Jalan Kamizaun Mopah Lama, berada di Kelurahan Rimba Jaya dengan batas-batas sebagai berikut:

B. Analisis Data

a. Pengumpulan Sampah

Pengambilan sampel timbulan dan komposisi sampah dilakukan dengan mengacu pada SNI 19-3964-1994. Sampah

yang dijadikan sampel dalam penelitian ini berasal dari lingkungan Kampus Unmus yang merupakan konsekuensi dari kegiatan belajar mengajar yang berlangsung hampir setiap hari. Proses pengumpulan dilakukan selama \pm 1 minggu, dimana sumber sampah berasal dari masyarakat kampus, dalam hal ini dosen, staf, dan mahasiswa. Selain itu juga ada sampah yang berasal dari sisa-sisa bangunan, mengingat di Kampus Unmus juga terdapat kegiatan konstruksi. Sampah-sampah tersebut dikumpulkan ke dalam wadah yang memiliki kapasitas 500 liter.

Gambar V.1 Alat Pengukur
Volume Sampah

b. Pengukuran Sampah

Sampah yang sudah dikumpulkan dalam wadah dengan kapasitas 500 liter, kemudian dimasukkan ke dalam alat

Pengambilan sampel timbulan dan komposisi sampah yang berupa wadah pengukur kapasitas 40 liter kemudian beratnya ditimbang; dan atau sampah terkumpul diukur dalam bak pengukur 500 liter dan ditimbang beratnya, kemudian dipisahkan berdasarkan komposisi sampah.

Gambar V.2 Sampah dalam Alat
Ukur

c. Penghitungan Komposisi Sampah

Penghitungan komposisi sampah dilakukan dengan cara menimbang semua sampah yang diambil secara acak yang dimasukkan ke dalam bak pengukur sampah dengan kapasitas 500 liter. Hasil pengukuran berupa berat total sampah. Selanjutnya sampah yang telah ditimbang tadi, kemudian dipilah-pilah berdasarkan jenisnya untuk selanjutnya ditimbang. Hasil yang diperoleh merupakan

persentase komposisi sampah yang ada di Kampus Unmus.

sampah yang ada di Kampus Unmus dapat dilihat pada tabel V.1

Gambar V.3 Penimbangan Volume Sampah

Gambar V.4 Pemisahan Sampah Berdasarkan Jenisnya

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka diperoleh komposisi

Tabel V.1 Prosentase Komposisi Sampah di Kampus Unmus

NO	JENIS SAMPAH	BERAT (KG)	PROSENTASE (%)
1	ORGANIK	0.5	11
2	KERTAS	1.1	24
3	PLASTIK	0.8	18
4	KACA	0.8	18
5	BAHAN BANGUNAN	1.0	22
6	LAIN-LAIN	0.3	7
TOTAL		4.5	100

Sumber: Hasil Perhitungan, 2013

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka komposisi sampah yang ada di lingkungan Kampus Universitas Merauke terdiri atas sampah organik 11 %, sampah kertas 24 %, sampah plastik 18 %, sampah kaca 18 %, sampah dari bahan bangunan 22 %, dan lain-lain 7 %.

2. Saran

Disarankan agar dilakukan penelitian lanjut mengenai metode pengolahan sampah di Kampus Unmus.

DAFTAR PUSTAKA

1. Bagus, Trisaksono., *Pengelolaan dan Pemanfaatan Sampah Menggunakan Teknologi Insenerator*, 2002. Jurnal Teknologi Lingkungan Vol. 3, No. 1 Januari 2002 : 17-23
2. Fahrini et al., *Modifikasi Insenerator Sederhana Dengan Bahan Bakar Serbuk gergaji Sebagai Alternatif Pemecahan Masalah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Di Banjarbaru*, 2010.
3. Kodoatie, Robert J., 2005. *Pengantar Manajemen Infrastruktur*. Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
4. Latief, A. Sutowo., *Manfaat dan Dampak Penggunaan Insenerator Terhadap Lingkungan*, 2010. Jurnal Ilmiah Teknis Vol. 5, No. 1 April 2010 : 20-24
5. SNI 19-3964-1994 tentang Pengambilan dan Pengukuran Contoh Timbulan dan Komposisi Sampah Perkotaan
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah